

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

PRISTUP

Sufinancira
Europska unija

PRISTUP

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Program Erasmus+

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.1.2 ASAP Edukativni program – Pristup

Kolovoz 2025.

Sufinancira
Europska unija

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE neće snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene.

Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sadržaj

UVOD.....	3
ASAP pedagogija: metakognitivni i iskustveni pristup učenju za onlife svijet.....	4
Teorijski temelji	4
Onlife dimenzija: integracija digitalne i fizičke stvarnosti.....	4
Metakognicija i kritičko mišljenje: promišljanje o vlastitom učenju	5
Iskustveno učenje: učenje kroz neposredno iskustvo i refleksiju	5
Metodološki stupovi	6
Preventivna metoda: Učenje usmjereno na dobrobit i razvoj otpornosti	6
Refleksivno i dijaloško učenje: Učenje kroz propitivanje i zajedničko oblikovanje značenja	7
Metoda sudjelovanja: učenje kao zajedničko stvaranje	7
Metoda temeljenjena na animaciji: učenje kroz kreativnost i sudjelovanje.....	8
Uloga odgojno-obrazovnog djelatnika	8
Temeljne vrijednosti.....	9
Od teorije do prakse: ASAP obrazovni program.....	10
Okvir kompetencija	10
Nastavne jedinice	11
ZAKLJUČAK.....	13
LITERATURA.....	14

ASAP program osposobljavanja

Pristup

UVOD

Pristup ASAP opisuje pedagoške i metodološke temelje ASAP obrazovnog programa razvijenog u okviru projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*, sufinanciranog iz programa Erasmus+ Europske unije. Dokument iznosi teorijske principe, obrazovne metode i okvir kompetencija koji usmjeravaju dizajn i provedbu Programa u stvarnim obrazovnim kontekstima.

Kroz suradnju partnera iz Italije, Portugala, Slovenije, Hrvatske i Češke Republike, projekt ASAP bavi se rastućim obrazovnim izazovima povezanim s odnosom predadolescenta prema digitalnim medijima. Kombinirajući spoznaje iz područja obrazovanja, psihologije, medijskih studija i komunikacije, projekt nastoji poticati digitalnu osviještenost, emocionalnu pismenost i kritičko mišljenje među učenicima u dobi od 11 do 13 godina.

Ovaj dokument služi i kao konceptualni i kao praktični vodič. Prvo predstavlja ASAP pedagogiju, zasnovanu na metakogniciji, iskustvenom učenju i *onlife* perspektivi; zatim detaljno opisuje metodološke stupove i temeljne vrijednosti koje je podupiru; te konačno, uvodi ASAP obrazovni program, koji te principe pretvara u kompetencije i Jedinice učenja. Zajedno, ovi elementi pružaju odgajateljima koherentan okvir za poticanje reflektirajuće, participativne i odgovorne interakcije s digitalnim svijetom.

ASAP PEDAGOGIJA: METAKOGNITIVNI I ISKUSTVENI PRISTUP UČENJU ZA ONLIFE SVIJET

Svijet u kojem predadolescenti odrastaju i uče postaje sve složeniji i međusobno povezaniiji. Brze tehnološke promjene, stalna izloženost digitalnim medijima i novi oblici društvene interakcije oblikuju način na koji percipiraju sebe i svoj odnos prema drugima. Ove transformacije donose brojne mogućnosti za kreativnost i povezivanje, ali i izazove povezane s identitetom, emocionalnom regulacijom i kritičkim razmišljanjem. Stoga se digitalno obrazovanje danas mora proširiti izvan pukog prijenosa tehničkog znanja te poticati dublje promišljanje, sudjelovanje i svjesno uključivanje u digitalne i društvene stvarnosti.

ASAP pedagogija razvijena je kao odgovor za navedene potrebe. Ona predlaže sustavni pristup koji integrira metakogniciju, iskustveno učenje i participativnu praksu postavljajući refleksiju i svjesnost u središte obrazovnog procesa. Umjesto da se usredotočuje samo na rizike ili ponašanja, potiče učenike da istražuju kako razmišljaju, osjećaju i djeluju, razvijajući kompetencije koje im omogućuju da se s empatijom, autonomijom i odgovornošću snalaze u digitalnom svijetu.

Sljedeća poglavlja prikazuju strukturu ASAP pristupa. Predstavljaju njegove teorijske temelje koji definiraju konceptualnu i filozofsku osnovu modela; metodološke stupove koji te principe prevode u edukativnu praksu; ulogu i vrijednosti odgojno-obrazovnog djelatnika koji podržavaju odnos učenja te na kraju okvir koji povezuje teoriju s praksom kroz kompetencije i Nastavnu jedinicu koje čine ASAP-ov program osposobljavanja. Zajedno ovi elementi čine koherentnu pedagogiju osmišljenu za promicanje dobrobiti, kritičkog mišljenja i aktivnog građanstva u onlife svijetu.

Teorijski temelji

ASAP pristup temelji se na trima međusobno povezanim teorijskim osnovama koje određuju njegov obrazovni okvir. **Onlife perspektiva** prepoznaje cjelovitost digitalnog i fizičkog iskustva; **metakognicija** naglašava svjesnost i upravljanje vlastitim procesima mišljenja, a **iskustveno učenje** ističe aktivno oblikovanje znanja kroz djelovanje i refleksiju.

Onlife dimenzija: integracija digitalne i fizičke stvarnosti

Onlife perspektiva (Floridi, 2015) čini filozofsku osnovu ASAP pristupa. Ona prepoznaje da život u digitalnom dobu više ne može biti podijeljen na odvojene *online* i *offline* sfere. Digitalna iskustva dio su svakodnevnih stvarnosti, a ono što se događa u digitalnom okruženju ima emocionalne, društvene i etičke implikacije koje su jednako stvarne kao i one u izravnim, "licem u lice" interakcijama.

Iz ove perspektive, ASAP pristup promiče sustavnu viziju učenja. Digitalna pismenost ne tretira se kao izolirana ili isključivo tehnička tema, već kao integralna i značajna dimenzija osobnog i društvenog razvoja. Učenje kako se snalaziti u digitalnom svijetu stoga znači učenje razumijevanja sebe, drugih i društvenih konteksta u kojima se odvijaju interakcije.

Odgojno-obrazovni djelatnici i učenici zajedno istražuju kako se emocije, odnosi i odluke razvijaju kroz fizičke i digitalne prostore. Time jačaju razumijevanje da je digitalno građanstvo u suštini građanstvo u suvremenom životu: način da budemo prisutni, odgovorni i povezani unutar zajedničkog ljudskog okruženja koje se neprimjetno proteže kroz obje sfere.

Metakognicija i kritičko mišljenje: promišljanje o vlastitom učenju

Metakognicija prožima cijeli ASAP pristup. Kao što ju je prvi konceptualizirao John Flavell (1979.), metakognicija se odnosi na sposobnost promišljanja i reguliranja vlastitih procesa mišljenja i učenja. Ona potiče učenike da razmišljaju ne samo o onome što znaju, već i o načinu na koji dolaze do tog znanja čime se jačaju autonomija, radoznalost i samoregulacija.

U praksi je metakognicija usko povezana s kritičkim mišljenjem. U okviru ASAP programa osposobljavanja učenike se potiče da analiziraju vlastite pretpostavke, preispituju izvore te istražuju emocije i namjere koje leže u temelju njihovih misli i postupaka. Razvijanje ove dvostruke svijesti o kognitivnim i emocionalnim procesima omogućuje sudionicima donošenje informiranih i etičkih odluka, kako u društvenom, tako i u digitalnom životu.

Umjesto da bude samostalan cilj, metakognicija postaje istraživački pristup koji prožima cijeli obrazovni proces: od postavljanja smislenih pitanja, preko prepoznavanja vlastitih pristranosti do vrednovanja informacija i osobnih odluka. Pretvara razmišljanje u svjesnu strategiju učenja pomažući učenicima da razmišljaju jasnije, djeluju odgovornije i razvijaju se uz veću samosvijest.

Iskustveno učenje: učenje kroz neposredno iskustvo i refleksiju

Još jedna temeljna osnova ASAP pristupa je iskustveno učenje, koje se ostvaruje kroz djelovanje i refleksiju. Prema ideji Johna Deweya o „učenju kroz rad“ (1971.), znanje se ne prenosi samo pasivno, već se gradi aktivnim uključivanjem u stvarne životne situacije. Učenje nastaje kroz iskustvo koje uključuje primjenu znanja i vještina, nakon čega slijedi refleksija koja sudionicima pomaže da pronađu smisao, izvode zaključke i isprobavaju nove strategije.

Kolbov ciklus iskustvenog učenja (1984.), koji se sastoji od četiri međusobno povezana koraka: konkretno iskustvo, refleksivno promatranje, apstraktna konceptualizacija i aktivno eksperimentiranje pružaju okvir za ovaj pristup učenju kroz praksu. Ovakav dinamičan proces oblikuje aktivnosti projekta ASAP i omogućuje da učenje bude transformativno kroz aktivno sudjelovanje.

U ASAP programu osposobljavanja ciklus iskustvenog učenja provodi se kroz aktivnosti koje omogućuju sudionicima da se aktivno uključe u stvarne situacije, promišljaju o svojim iskustvima i isprobavaju nove načine razmišljanja i djelovanja. Na primjer, učenik može razmisliti o iskustvu na društvenim mrežama (samorefleksija), raspraviti ga u grupi (apstraktna konceptualizacija) i potom isprobati nove strategije digitalne interakcije (aktivno eksperimentiranje). Ovaj ciklus jača povezanost mišljenja i djelovanja kao nerazdvojnih dijelova procesa učenja.

Refleksivna dimenzija, usko povezana s metakognicijom, kako ističe Jennifer Moon (1999.; 2004.), ključna je za ovaj proces. Razmišljanje se promatra kao kreativna i transformativna praksa koja omogućuje učenicima da preoblikuju svoja iskustva, prepoznaju pretpostavke, prodube samosvijest te preispitaju vlastita uvjerenja i značenja. U okviru projekta ASAP, refleksija je i individualna i zajednička, poticana dijalogom, kreativnim izražavanjem i kritičkim propitivanjem.

Ove temeljne osnove zajedno definiraju ASAP kao odgojno-obrazovni pristup koji integrira kontekst, svjesnost i djelovanje. One potiču razvoj kognitivnih, emocionalnih, socijalnih i digitalnih kompetencija, uključujući kritičko i refleksivno mišljenje, tako da učenje postaje aktivan, svjestan i participativan proces.

Na temelju ovog teorijskog okvira projekt identificira skup metodoloških stupova: preventivnih, refleksivno-dijaloških, participativnih i temeljnih na animaciji koji pretvaraju ove principe u svakodnevnu obrazovnu praksu, povezujući teoriju s djelovanjem i refleksiju s iskustvom.

Metodološki stupovi

Metodološki stupovi ASAP pristupa prenose njegove teorijske osnove u edukaciju. Svaka metoda utjelovljuje određenu dimenziju učenja, od prevencije i refleksije do participacije i kreativnosti, a zajedno oblikuju integrirani okvir koji podržava razvoj kognitivnih, emocionalnih, socijalnih i digitalnih kompetencija.

Ove metode pružaju odgojno-obrazovnim djelatnicima smjernice za poticanje dobrobiti, kritičke osviještenosti i aktivnog uključivanja te pomažu učenicima da povežu mišljenje i djelovanje u digitalnom i fizičkom okruženju.

Preventivna metoda: Učenje usmjereno na dobrobit i razvoj otpornosti

Utemeljena na *onlife* perspektivi koja prepoznaje međusobnu povezanost digitalne i fizičke stvarnosti, ASAP integrira prevenciju u svoj metodološki okvir ne kao reaktivnu mjeru, već kao proaktivnu i strukturnu dimenziju obrazovanja. Prevencija se shvaća kao pristup koji predviđa poteškoće, umjesto da ih rješava tek nakon što se pojave. Cilj je stvoriti uvjete za zdrav i uravnotežen razvoj poticanjem dobrobiti, emocionalne pismenosti i kritičkog mišljenja. Ova perspektiva ne promatra prevenciju kao izoliranu intervenciju, već kao kontinuirani proces integriran u svakodnevnu obrazovnu praksu.

U tom kontekstu, prevencija uključuje jačanje otpornosti, razvijanje osobnih resursa te usvajanje poprečnih kompetencija koje podržavaju učenike u suočavanju s životnim prijelazima, snalaženju u neizvjesnosti i upravljanju složenim, brzo promjenjivim društvenim i digitalnim okruženjima. Usko je povezana s osobnim rastom, autonomijom i sposobnošću donošenja informiranih i odgovornih odluka. Promicanjem svjesnosti i samoregulacije, prevencija osnažuje učenike da se suoče s izazovima prije nego što oni prerastu u rizike.

U okviru ASAP programa osposobljavanja prevencija se ostvaruje kroz iskustva koja pomažu učenicima prepoznati, razumjeti i pretvoriti potencijalne ranjivosti u prilike za učenje. Na primjer, u nekim aktivnostima učenici istražuju znakove digitalnog stresa i razvijaju strategije za regulaciju svojih

emocionalnih reakcija čime se sprječavaju negativne posljedice poput ovisnosti, anksioznosti ili uspoređivanja s drugima. U drugim aktivnostima, razmišljanje o komunikaciji na internetu, vjerodostojnosti medija i društvenim utjecajima pruža prostor za jačanje samokontrole, empatije i kritičke svijesti.

Uključivanjem prevencije u razvoj kompetencija, ASAP nastoji ići dalje od same strategije smanjenja rizika. Prevencija se redefinira kao proces osnaživanja koji jača djelotvornost, samosvijest i etičku odgovornost. Na taj način, prevencija postaje sastavni dio svakodnevnog obrazovanja, zajednička praksa koja jača autonomiju, uključivost i dobrobit u digitalnom i stvarnom okruženju.

Refleksivno i dijaloško učenje: Učenje kroz propitivanje i zajedničko oblikovanje značenja

Refleksivno i dijaloško učenje utemeljeno je na metakognitivnoj dimenziji ASAP pristupa, pri čemu su propitivanje, dijalog i zajedničko oblikovanje značenja u središtu obrazovnog procesa. Ovaj pristup polazi od ideje da se mišljenje razvija kroz interakciju i da se razumijevanje produbljuje kada učenici imaju priliku artikulirati, preispitivati i usklađivati vlastite perspektive s perspektivama drugih. Inspiriran Sokratovom metodom propitivanja, dijalog se ovdje ne koristi za prenošenje gotovih odgovora, već za generiranje novih pitanja i zajedničko oblikovanje značenja.

U praksi ove metode isprepliću se mišljenje i dijalog. Učenici se potiču da kombiniraju osobnu introspekciju i grupnu raspravu, prepoznajući kako njihova mišljenja, emocije i vrijednosti međusobno utječu jedni na druge. Kroz vođeno propitivanje, suradnju s vršnjacima i zajedničko zaključivanje, sudionici razvijaju svijest o svojim kognitivnim i emocionalnim procesima te istovremeno jačaju kritičko i etičko razmišljanje. Ovaj pristup njeguje empatiju, aktivno slušanje i intelektualnu skromnost, što su ključne kompetencije za život u digitalnim i društvenim kontekstima.

Uloga odgojno-obrazovnog djelatnika je vođenje dijaloga. Umjesto da daju gotova rješenja, odgojno-obrazovni djelatnici stvaraju siguran prostor u kojem učenici mogu istraživati radoznalost i nesigurnost. Oni pokazuju kako provoditi prakse razmišljanja postavljanjem otvorenih pitanja, poticanjem različitih gledišta i podržavanjem učenika u oblikovanju vlastitih zaključaka. Ovaj dijaloški pristup pretvara obrazovni odnos u partnerstvo u učenju gdje svatko ima ulogu i učenika i učitelja.

Razmišljanje i dijalog u ovom pristupu nisu zasebne faze učenja, već stalni stavovi koji podržavaju metakogniciju i participaciju. Oni pomažu da se informacije pretvore u razumijevanje, a svijest u djelovanje. Prakticiranjem dijaloga kao zajedničkog načina razmišljanja, učenici razvijaju sposobnost kritičkog prosuđivanja, empatijskog povezivanja i odgovornog zauzimanja stavova u svojim zajednicama, kako u digitalnom, tako i u fizičkom okruženju.

Metoda sudjelovanja: učenje kao zajedničko stvaranje

Temeljen na principima iskustvenog učenja, participativni pristup definira učenje kao proces zajedničkog stvaranja. Prepoznaje da znanje raste kroz suradnju, interakciju i međusobno uključivanje. Sudjelovanje nije samo sudjelovanje u aktivnostima, već aktivno preuzimanje odgovornosti unutar zajednice učenja. Učenici i odgajatelji postaju suautori obrazovnog procesa, doprinoseći idejama, perspektivama i iskustvima koja čine učenje smislenim i prilagođenim kontekstu.

Ovaj pristup potiče osjećaj vlasništva i autonomije. Učenici se potiču da predlažu teme i ideje te da svoja životna iskustva koriste u učenju, čime sudjelovanje postaje izvor motivacije i vlastitog smisla u obrazovnom procesu. Učenici se ne doživljavaju kao pasivni primatelji sadržaja već kao partneri u procesu istraživanja i otkrivanja. Ovaj osjećaj zajedničkog cilja jača angažman i povezuje osobni razvoj s kolektivnom dobrobiti.

U okviru ASAP pristupa, sudjelovanje nadilazi dinamiku učionice. Obuhvaća stvaranje mostova između obrazovnih okruženja i šire zajednice, povezivanje formalnog i neformalnog učenja te poticanje suradnje između škole i obitelji. Takva otvorenost promiče uključivost i promišljanje obrazovanja kao zajedničkog procesa i općeg dobra.

Na kraju, participativni pristup pretvara učenje u demokratski i kreativan čin. Pomoću ovakvog pristupa njeguje se suradnja, komunikacija i kritička osviještenost, osnažujući učenike da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju ne samo vlastitog razvoja nego i društvenih i digitalnih okruženja u kojima žive.

Metoda temeljena na animaciji: učenje kroz kreativnost i sudjelovanje

Temeljena na iskustvenom učenju i nadopunjujući participativni pristup, metoda zasnovana na animaciji (Pollo, 2002.; Floris, 2018.) nudi konkretan način za pretvaranje suradnje i kreativnosti u proces učenja. Ne radi se o zabavi, već o strukturiranom pedagoškom i društvenom alatu koji omogućuje odgojno-obrazovnim djelatnicima da osmisle smisleno i poticajno iskustvo učenja. U ovom kontekstu animacija označava dinamične, participativne aktivnosti koje oživljavaju učenje kroz dijalog, igru i kreativno djelovanje.

Igre uloga, kooperativne igre i interaktivno pripovijedanje postaju prilike za istraživanje, suradnju i zajedničko stvaranje značenja. Temeljno načelo ove metode je da odgojno-obrazovni djelatnik ne djeluje umjesto učenika, već omogućuje djelovanje: učenje se odvija kroz sudjelovanje, a ne kroz instrukcije. To podrazumijeva prijelaz s tradicionalnog podučavanja zasnovanog na prijenosu znanja na iskustvenu pedagogiju koja stavlja učenike u središte procesa.

Animacija vrednuje različite izražajne jezike (verbalni, vizualni, tjelesni i digitalni), omogućujući svakom sudioniku da doprinese prema vlastitim sposobnostima i sklonostima. Grupna dimenzija jednako je važna: interakcija s drugima potiče preuzimanje perspektive, empatiju i kognitivnu reorganizaciju. Kroz zajedničko sudjelovanje, sudionici uče izražavati se, aktivno slušati i zajednički graditi razumijevanje.

Igra i razigranost nisu ometanje, već poticaj na radoznalost, koncentraciju i emocionalnu povezanost. Integriranjem kreativnosti, interakcije i užitka, animacija pretvara učenje u društveno iskustvo u kojem motivacija i razumijevanje rastu zajedno. Ona potiče učenike da obrazovanje ne doživljavaju kao obvezu, nego kao prostor otkrivanja, sudjelovanja i zajedničkog rasta

Zajedno, ove četiri metode tvore koherentan sustav koji ASAP pristup pretvara u stvarnu obrazovnu praksu. One potiču odgajatelje da oblikuju uključiva, participativna i reflektivna okruženja za učenje u kojima prevencija, dijalog, suradnja i kreativnost postaju dio svakodnevnog iskustva.

Uloga odgojno-obrazovnog djelatnika

Učinkovitost ASAP pristupa uvelike ovisi o sposobnosti odgojno-obrazovnog djelatnika da metode interpretira, prilagodi i primijeni u stvarnim kontekstima. U ovom okviru, djelatnik nije samo prenositelj znanja, već i vodič procesa i odnosa, osoba koja stvara uvjete za autentično, smisleno i participativno

učenje. Njegov zadatak je podržavati osobni izraz, poticati refleksiju i održavati dijalog unutar sigurnog i uključivog obrazovnog okruženja.

Odgojno-obrazovni djelatnik utjelovljuje principe prevencije, refleksije i sudjelovanja koji čine temelj ASAP pristupa. Pomaže učenicima povezati osobna iskustva s širim društvenim, etičkim i digitalnim dimenzijama, potičući svijest o tome kako se emocije, vrijednosti i odluke isprepliću u svakodnevnom životu. Na taj način djelatnik djeluje kao posrednik između pojedinca i zajednice, povezujući škole, obitelji i lokalnu zajednicu u zajedničkom obrazovnom djelovanju.

Uloga odgojno-obrazovnog djelatnika također je međugeneracijska. Olakšavajući suradnju među djecom, roditeljima i nastavnicima, stvaraju prilike za zajedničku refleksiju o digitalnom životu, međuljudskim odnosima i društvenim procesima. Primjerom pokazuju refleksivne prakse postavljanjem otvorenih pitanja, poticanjem radoznalosti i pokazujući da nesigurnost može biti plodno tlo za razvoj. Na taj način razvijaju empatiju, samosvijest i osjećaj odgovornosti koji nadilaze okvire učionice.

Temeljne vrijednosti

Uloga odgojno-obrazovnog djelatnika temelji se na skupu ključnih vrijednosti koje daju smisao i koherentnost ASAP pristupu. Te vrijednosti usmjeravaju djelovanje, stavove i odnose odgojno-obrazovnog djelatnika u svakoj fazi obrazovnog procesa:

- Usmjerenost na pojedinca: prepoznavanje jedinstvenosti, dostojanstva i potencijala svakog učenika te podržavanje njegovog osobnog i intelektualnog razvoja s empatijom i poštovanjem;
- Uključivost: prihvaćanje različitosti i osiguravanje pristupačnosti za sve učenike, stvarajući okruženja u kojima se svi osjećaju prepoznatima i cijenjenima;
- Obrazovni odnosi i sudjelovanje: poticanje dijaloga, suradnje i zajedničke odgovornosti kroz odnose temeljene na povjerenju i demokraciji, u kojima je svaki glas važan;
- Bez predrasuda i otvorenost: zadržavanje stava aktivnog slušanja i privremenog odgađanja prosudbe, omogućuje učenicima da se slobodno izraze i istraže različite perspektive bez straha od ocjenjivanja;
- Empatija i brižnost: prepoznavanje osjećaja i stavova drugih te postupanje s pažnjom i razumijevanjem u digitalnom i stvarnom okruženju;
- Autentičnost i odgovornost: poticanje dosljednosti između razmišljanja, izražavanja i djelovanja te razvijanje etičke osviještenosti u osobnim, društvenim i digitalnim odnosima;
- Kritička radoznalost: poticanje otvorenog i propitkivačkog stava prema sebi, drugima i svijetu, uz ohrabrivanje učenika na istraživanje, ispitivanje i samostalno promišljanje.

Ove vrijednosti provode se u svakodnevnoj praksi nastavnika, oblikujući način na koji se stvaraju obrazovna okruženja, potiče dijalog i grade odnosi povjerenja i uzajamnosti. Primjenom ovih vrijednosti nastavnici svaku situaciju učenja pretvaraju u priliku za rast, povezivanje i zajedničku odgovornost.

U konačnici, edukator djeluje kao suautor značenja. Kroz prisutnost, slušanje i promišljeno djelovanje, prati učenike u procesu tumačenja, propitivanja i preoblikovanja iskustva. Unutar ASAP pristupa,

edukator je istovremeno učenik i vodič, osoba koja uči zajedno s drugima, a ne za druge, pretvarajući obrazovanje u zajedničko putovanje otkrivanja i transformacije.

Od teorije do prakse: ASAP obrazovni program

ASAP program osposobljavanja predstavlja praktičnu dimenziju pristupa. On prenosi teorijski i metodološki okvir u strukturirane, iskustvom vođene obrazovne ideje osmišljene za poticanje razvoja transverzalnih kompetencija u obrazovnim kontekstima. Kroz uravnotežen pristup refleksiji, dijalogu i aktivnom sudjelovanju, program pomaže učenicima da povežu mišljenje, emocije i djelovanje.

Ovaj paragraf prikazuje obrazovnu arhitekturu ASAP-a i način na koji pedagoški principi postaju praksa. Počinje prikazom ključnih kompetencija koje podupiru proces učenja, definirane u skladu s okvirima Europske komisije *LifeComp* (EK, 2020.) i *DigComp* (EK, 2022.). Zatim uvodi Nastavne jedinice koje ove kompetencije konkretiziraju kroz koherentan skup participativnih i refleksivnih aktivnosti.

Kombinacija okvira kompetencija i Nastavnih jedinica pruža edukatorima praktični vodič za provođenje iskustava učenja koja potiču svijest, samostalnost i odgovornost u onlife svijetu.

Okvir kompetencija

Uloga edukatora, utemeljena na zajedničkim vrijednostima i refleksivnoj praksi, konkretno se očituje u razvijanju ključnih kompetencija koje podupiru rast učenika u osobnoj i digitalnoj dimenziji.

Polazeći od načela okvira *LifeComp* i *DigComp*, europskih referentnih okvira za osobne, društvene kompetencije, kompetencije učenja te digitalne ključne kompetencije za cjeloživotno učenje (Vijeće Europske unije, 2018.; EK, 2019.), ASAP okvir definira koherentan skup transverzalnih kompetencija koje povezuju mišljenje, osjećaje i djelovanje, pomažući učenicima da svjesno i odgovorno navigiraju složenim onlife svijetom.

ASAP okvir je usklađen s ovim europskim modelima, čime se osigurava prenosivost i usklađenost s politikom obrazovanja Europske unije. Njegove transverzalne kompetencije uključuju:

- Osobna dimenzija (LifeComp P1–P3):
 - Emocionalna pismenost (LifeComp P1): prepoznavanje, imenovanje i upravljanje emocijama u sebi i drugima;
 - Otpornost i samosvijest (LifeComp P2): promišljanje vlastitih iskustava, učenje iz pogrešaka te razvijanje samopouzdanja i prilagodljivosti;
 - Dobrobit i ravnoteža (LifeComp P3): očuvanje emocionalne stabilnosti, upravljanje stresom te pronalaženje ravnoteže između digitalnog i fizičkog života;

- Social Area (LifeComp S1-S3):
 - Društvena dimenzija (LifeComp S1-S3):
 - Autentična komunikacija i odgovornost (LifeComp S2): izražavanje vlastitih stavova jasno i u skladu s mislima, riječima i djelima, poticanje povjerenja i etičke osviještenosti u društvenim i digitalnim interakcijama;

- Zajedničko sudjelovanje (LifeComp S3): konstruktivno uključivanje u rad s drugima, zajedničko stvaranje znanja i preuzimanje zajedničke odgovornosti unutar grupa i zajednica;
- Samostalno učenje (LifeComp L1-L3):
 - Mentalitet rasta i motivacija (LifeComp L1): razvijanje radoznalosti, otvorenosti za učenje i spremnosti za suočavanje s izazovima kao prilikama za osobni razvoj;
 - Kritičko i metakognitivno razmišljanje (LifeComp L2): analiziranje informacija, propitivanje pretpostavki, refleksija o vlastitom mišljenju i prepoznavanje pristranosti;
 - Samoregulirano učenje (LifeComp L3): postavljanje ciljeva, praćenje napretka i prilagodba strategija učenja kroz refleksiju i povratnu informaciju;
- Pismenost u radu s informacijama i podacima (DigComp 1.1-1.3):
 - Pretraživanje i vrednovanje digitalnih informacija (DigComp 1.1, 1.2): pregledavanje, odabir i kritička procjena mrežnih informacija i digitalnog sadržaja radi točnosti, relevantnosti i pouzdanosti;
- Komunikacija i suradnja (DigComp 2.1-2.6):
 - Digitalna komunikacija i sudjelovanje (DigComp 2.1, 2.2): interakcija i dijeljenje sadržaja putem digitalnih tehnologija uz poštovanje različitosti, privatnosti i etičkih standarda;
 - Digitalno građanstvo i suradnja (DigComp 2.3, 2.4): aktivno sudjelovanje u zajednicama na internetu, zajedničko stvaranje znanja i odgovorno djelovanje u kolektivnim digitalnim prostorima;
 - Pravila ponašanja na internetu i međusobno poštovanje (DigComp 2.5): primjena odgovarajućih komunikacijskih normi i ponašanja kako bi se u digitalnim okruženjima poticalo povjerenje, uključivost i empatija;
- Sigurnost i dobrobit (DigComp 4.1-4.4)
 - Odgovorno digitalno ponašanje (DigComp 4.2, 4.3): upravljanje digitalnim identitetom, zaštita privatnosti te očuvanje emocionalnog i fizičkog blagostanja u online okruženju;
- Rješavanje problema i kreativnost (DigComp 5.1-5.4):
 - Rješavanje digitalnih problema (DigComp 5.1): prepoznavanje potreba, procjena tehnoloških rješenja i primjena kreativnih strategija za svakodnevne izazove.

Ove kompetencije se ne podučavaju kao apstraktni sadržaji, već se razvijaju prirodno kroz iskustvo, dijalog i refleksiju. U okviru ASAP pristupa, razvoj kompetencija je stvaran proces koji proizlazi iz interakcije, istraživanja i praktičnog rada, a omogućuje učenicima da znanje, emocije i postupke integriraju u dosljedan osjećaj sposobnosti i samostalnog djelovanja.

Nastavne jedinice

Transverzalne kompetencije opisane iznad ostvaruju se kroz šest ASAP Nastavnih jedinica koje čine osnovu Programa osposobljavanja. One pretvaraju teorijski i metodički okvir, kao i kompetencije definirane u *LifeComp* i *DigComp*, u konkretne obrazovne ideje pomoću kojih se učenje ostvaruje kroz iskustvo, dijalog i promišljanje.

Svaka jedinica temelji se na određenoj temi i integrira kognitivne, emocionalne i društvene dimenzije u koherentan proces učenja:

- Moć pitanja: istraživanje znatiželje, ispitivanja i kritičkog razmišljanja;
- Emocije: prepoznavanje, razumijevanje i konstruktivno izražavanje emocija;
- Komunikacija: razvijanje empatije, aktivnog slušanja i asertivnog izražavanja;
- Autentičnost i autoritet: prepoznavanje pouzdanih informacija i razvijanje etičke osviještenosti u digitalnom okruženju;
- Uzori: promišljanje o vrijednostima, društvenom utjecaju i odgovornim odlukama
- Onlife: pronalaženje ravnoteže između *online* i *offline* iskustava te poticanje digitalne dobrobiti.

Svaka Nastavna jedinica pruža strukturirane, ali prilagodljive aktivnosti osmišljene kako bi sudionici istraživali situacije iz fizičkog života, razmišljali o njima i razvijali ključne kompetencije u osobnoj, društvenoj, metodičnoj i digitalnoj sferi. Modularni dizajn omogućuje edukatorima da prilagode radionice različitim kontekstima, formalnim ili neformalnim, individualnim ili grupnim, školskim ili zajedničkim. Kroz integraciju iskustvenog učenja, metakognicije i kreativnog sudjelovanja, jedinice učenja predstavljaju ASAP pristup u praksi. One nisu niz lekcija, već putovanje otkrivanja i transformacije. Također, omogućuju učenicima da povežu svijest s djelovanjem, a razmišljanje sa sudjelovanjem.

ZAKLJUČAK

Današnje obrazovanje složeno je i mijenja se brzo. Predadolescenti se suočavaju s rastućim izazovima povezanim s razvojem identiteta, regulacijom emocija, digitalnim izlaganjem i društvenim pritiscima. Širenje društvenih mreža, utjecaj algoritama na svakodnevne interakcije te sveprisutnost digitalnih sadržaja ne samo da mijenjaju način na koji mladi komuniciraju i uče, već i način na koji doživljavaju sebe i druge. Ove promjene zahtijevaju obrazovne modele koji učenicima pomažu razvijati svijest, refleksiju i otpornost omogućujući im da djeluju promišljeno unutar međusobno povezanih digitalnih i društvenih okruženja.

U ovom kontekstu, tri teorijska temelja usmjeravaju ASAP program osposobljavanja: *onlife* perspektiva koja prepoznaje integriranu prirodu današnje digitalne i fizičke stvarnosti; metakognicija koja ističe svijest o vlastitom razmišljanju i upravljanju njim te iskustveno učenje koje naglašava aktivnu izgradnju znanja kroz djelovanje i razmišljanje. Zajedno, ona nude okvir za razumijevanje kako se kognitivni, emocionalni i društveni procesi isprepliću u svakodnevnom životu.

Ovi principi se primjenjuju u praksi kroz metodološke okvire koji usmjeravaju planiranje i vođenje obrazovnih aktivnosti. Preventivna, refleksivno-komunikativna, participativna i metoda zasnovana na animaciji pružaju edukatorima konkretne smjernice za promicanje dobrobiti, kritičke svijesti i suradničkog angažmana. Uloga edukatora, podržana temeljnim vrijednostima poput usmjerenosti na osobu, uključenosti, neosuđivanja, empatije, autentičnosti, odgovornosti i kritičke radoznalosti, jest stvarati sigurna, uključiva i dijaloški okruženja u kojima učenje može imati smisla i značaja.

Od teorije do prakse, ASAP pristup pretočen je u program osposobljavanja koji razvija osobne, društvene, metakognitivne i digitalne kompetencije usklađene s europskim referentnim okvirima radi jasnoće i prenosivosti. Nastavne jedinice nude strukturirane, a istovremeno prilagodljive tematske aktivnosti koje povezuju razmišljanje sa sudjelovanjem i osviještenost s djelovanjem. Na taj način, ASAP pruža praktičan, koherentan i kontekstualno osjetljiv okvir za podršku predadolescentima u međusobno povezanom svijetu.

ASAP promiče sustavni pristup obrazovanju koji povezuje digitalnu pismenost i osobni razvoj. Kombinirajući iskustvo, refleksiju i participaciju pomaže učenicima povezati znanje s djelovanjem te samosvijest s osjećajem odgovornosti. Ovaj okvir pruža podršku nastavnicima u osnaživanju predadolescenta da se kritički, empatično i etički angažiraju prema sebi, drugima i digitalnom okruženju u kojem žive.

LITERATURA

- Dewey, J. (1971). *Experience and education*. Collier Books. (Original work published 1938).
- Council of the European Union. (2018). *Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01)*. Official Journal of the European Union, C 189, 1–13. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604(01))
- European Commission (EC). (2019). *Key competences for lifelong learning*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540>.
- European Commission (EC). (2020). *LifeComp: The European framework for personal, social and learning-to-learn key competence (EUR 30246 EN, JRC120911)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/302967>
- European Commission (EC). (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes (EUR 31006 EN, JRC128415)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Floris, F. (2018). *L'animazione socio-educativa: Teoria, metodi e strumenti per l'intervento educativo*. Carocci Faber.
- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Moon, J. A. (1999). *Reflection in learning and professional development: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.
- Moon, J. A. (2004). *A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.
- Pollo, A. (2002). *Animazione culturale e formazione: L'esperienza dell'animazione nei processi educativi*. LAS.

www.socialmediakids.eu

ASAP EDUKATIVNI PROGRAM